

КАНОП (*Hibiscus cannabinus* L) ТОЛАСИ АСОСИДА ЯРАТИЛАЁТГАН ЗАМОНАВИЙ МАҲСУЛОТЛАР

М.А.Файзиёва

Термиз муҳандислик ва агротехнологиялар университети

таянч докторант

У.М.Баротова

А.Уразов

мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17484064>

Аннотатсия

Мазкур мақолада каноп (*Hibiscus cannabinus* L) ўсимлигидан олинган баст толаларининг физик-кимёвий хусусиятлари, уларни қайта ишлаш технологиялари ҳамда замонавий маҳсулотлар яратиш йўналишлари таҳлил қилинган. Хусусан, биокомпозит материаллар, биоқадоқлаш маҳсулотлари, техник ва тиббий матолар, биоёқилғи, нано- ва микрофибриллар модификациялар асосидаги юқори технологик маҳсулотлар ҳақида сўнги илмий ёндашувлар ёритилади.

Калит сўзлар: каноп толаси, биокомпозит, биоқадоқлаш, биопластмасса, модификация, нанотселлюлоза, биочар.

Аннотация

В данной статье проанализированы физико-химические свойства лубяных волокон, полученных из растения каннабис (*Hibiscus cannabinus* L), технологии их переработки, а также направления создания современных изделий на их основе. В частности, рассматриваются последние научные подходы к разработке биокомпозитных материалов, биоразлагаемой упаковки, технических и медицинских тканей, биотоплива, а также высокотехнологичных продуктов на основе нано- и микрофибриллярных модификаций.

Ключевые слова: волокно каннабиса, биокомпозит, биоупаковка, биопластмасса, модификация, наноцеллюлоза, биочар.

Кириш

Сўнги йилларда дунё миқёсида экологик хавфсиз, қайта тикланувчи ва биодegradатсияга учрайдиган хомашё манбаларига талаб ортиб бормоқда. Саноатнинг барча тармоқларида, хусусан, тўқимачилик, автомобилсозлик, қурилиш ва биотиббидиёт йўналишларида атроф-муҳитга зарар етказмайдиган, биологик парчаланадиган материаллардан фойдаланиш долзарб масалага айланмоқда. Ушбу тенденция табиий келиб чиқишга эга баст толаларга, жумладан пахта, жут, зиғир ва каноп толаларига бўлган илмий ва амалий қизиқишни кескин оширди. Каноп ўсимлиги (*Hibiscus cannabinus* L) ўзининг агробиологик ва технологик хусусиятлари билан юқори салоҳиятли техник экин ҳисобланади. У қисқа вегетатсия даврига эга бўлиб, 100–120 кун ичида 3–4 метр баландликка етади. Шунингдек, каноп қурғоқчиликка бардошли, шўрланиш даражаси паст бўлган ерларда ҳам ўсиши мумкин ва кўп миқдорда минерал ўғит талаб қилмайди. Бу хусусиятлар уни экологик барқарор қишлоқ хўжалиги тизимлари учун муҳим компонент сифатида ажратиб туради. Каноп толасининг кимёвий таркиби юқори целлюлоза (45–57%), гемиселлюлоза (15–20%) ва лигнин (8–13%) миқдоридан иборат бўлиб, бу унинг механик мустаҳкамлиги, эгилувчанлиги ва

технологик қайта ишланиш имкониятларини белгилайди. Мазкур кўрсаткичлар каноп толасини турли саноат тармоқларида, хусусан тўқимачиликда табиий ва техник матолар ишлаб чиқариш, автомобилсозликда ички панеллар ва биокомпозит деталлар тайёрлаш, қурилишда иссиқлик ва товуш изоляция плиталари ишлаб чиқиш, биотиббидда биоимплант, ниқоб ва жарроҳлик бинтлари тайёрлаш, энергетика соҳасида биоёқилғи ва биочар олиш учун истиқболли хомашё сифатида қўллаш имконини беради. Демак, каноп ўсимлиги юқори технологик қийматлиликка эга, экологик тоза, қайта тикланувчи ва иқтисодий жиҳатдан самарали техник экин сифатида барқарор ривожланиш концепсиясига мос келувчи муҳим манба ҳисобланади.

Асосий қисм

Каноп (*Hibiscus cannabinus L*) толаси табиий баст толалар туркумига киради ва ўзининг юқори механик мустаҳкамлиги, паст зичлиги ҳамда қайта тикланувчанлиги билан ажралиб туради. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, каноп толаларининг чўзилишдаги мустаҳкамлик чегараси 200–400 МПа оралиғида бўлиб, бу кўрсаткич зиғир (250–400 МПа) ва жут (200–350 МПа) толалари билан тенг ёки айрим ҳолларда устун натижаларни беради. Эластиклик модули (Ёунғс модулу) эса 20–35 ГПа гача етади, бу эса уни юқори қаттиқлик ва деформатсияга бардошлилик талаб этиладиган композит тизимлар учун мос қилади. Механик мустаҳкамликнинг бундай юқори даражаси асосан толаларнинг микрофибриллар бурчаги (микрофибриллар англе) пастлиги (8–12°), целлюлоза миқдори юқорилиги (60–72%), ҳамда лигнин ва гемиселлюлоза компонентларининг оптимал нисбати билан боғлиқ. Айнан ушбу структура толаларга юқори қаттиқлик, эластиклик ва энергияни ютиш хусусиятини беради. Каноп толаси диаметри одатда 16–25 микрометр атрофида бўлиб, уларнинг юзасида мавжуд табиий микронотекслар полимер матритсалар билан ёпишишни яхшилади. Шу туфайли толалар биокомпозит материалларда (масалан, полилактид, полиетилен, ёки эпокси асосли композитларда) ишлатилганда, механик юкламаларни самарали тақсимлайди ва материалнинг умумий деформатсияга бардошлилигини оширади.

Бундан ташқари, алкали модификация (NaOH билан ишлов бериш), силангаз ёки эстерификатсия асосидаги кимёвий модификациялар ёрдамида толаларнинг сирт энергияси оширилади, бу эса толалар билан матритса орасидаги адгезия (боғланиш кучи)ни яхшилади. Натижада, композитларнинг эгилишдаги мустаҳкамлиги 25–40% гача ортиши кузатилади. Кўплаб илмий манбаларда қайд этилишича, каноп толалари билан мустаҳкамланган биоэпокси ёки ПЛА-композитлар механик хоссалари жиҳатидан синтетик шиша толалар (Э-гласс) билан рақобатлаша олади, бироқ оғирлик жиҳатидан 30–40% енгилроқдир. Бу эса уларни автомобилсозлик, қурилиш, авиатсия ва пакетлаш саноатида экологик алтернатив материал сифатида жадал қўллаш имконини беради. Шундай қилиб, каноп толалари нафақат табиий ресурс сифатида, балки юқори механик ва технологик самарадорликка эга экологик мувозанатли структуравий компонент сифатида ҳам алоҳида илмий ва амалий аҳамият касб этади.

Тола ажратиш ва қайта ишлаш технологиялари:

Каноп пояларидан толани ажратиб олиш қуйидаги босқичларда амалга оширилади: Ивитиш (реттинг) — сувли, дала (шамоллатиб), кимёвий ёки энзиматик усулда ўтказилади. Энзиматик ивитиш (пектиназ, ксиланаз, селулаз ферментлари асосида) толанинг табиий тузилишини сақлаган ҳолда силлиқликни оширади.

Декортикатсия (механик ажратиш) — поя пўстлоғидан толали қатламни ажратиш усули. Кимёвий модификация — натрий гидроксид, пероксид ёки силан бирикмалари билан ишлов бериш орқали тола сиртининг адгезиясини яхшилаш. Микрофибриллатсия ва нанотселлюлоза олиш — юқори босимли ҳомогенизатсия ёки ултратовуш ёрдамида тола ҳажми наномасштабларга қисқартирилади. Ушбу жараёнлар нанокөмпозитлар яратиш имконини беради. Канопо толаси полилактид (ПЛА), полипропилен (ПП) ёки эпокси смолалар билан аралаштирилиб, енгил, бардошли биокөмпозитлар олинади. Қўлланиш соҳалари қуйидагилардан иборат. Автомобилсозлик саноати экологик мувозанатни сақлаш, чиқиндиларни камайтириш ва қайта тикланувчи манбалардан фойдаланиш тамойилларига асосланган “яшил технологиялар” йўналишида жадал ривожланмоқда. Шу нуқтаи назардан, табиий ўсимлик толалари, хусусан канопо (*Hibiscus cannabinus L*) толаси асосида ишлаб чиқилган биокөмпозит материаллар автомобил ички қисмларини тайёрлашда ҳам қўлланилмоқда. Канопо толаси юқори механик мустаҳкамликка (200–400 МПа) ва 20–35 ГПа гача бўлган эластиклик модулига эга. Ушбу кўрсаткичлар зиғир ва жут толалариникига тенг бўлиб, канопо енгил, бардошли ҳамда экологик тоза конструкцион материал сифатида ишлатиш имконини беради. Толаларнинг паст зичлиги (1,4 г/см³) шиша толаларга нисбатан 40 фоизгача кам бўлиб, бу эса автомобил ички қисмларининг оғирлигини сезиларли даражада камайтиради. Оғирликнинг камайиши ўз навбатида ёқилғи сарфини 3–5 фоизгача, карбонат ангидрид чиқиндиларини эса 20 фоизгача камайтиришга ёрдам беради. Канопо асосидаги биокөмпозит панеллар юқори механик барқарорлик (эгилишдаги мустаҳкамлик 45–60 МПа), зарбага чидамлик (30–35 Ж/м²), иссиқлик ва товуш изоляцияси, шунингдек енгиллик ва қайта ишланадиганлик каби афзалликларга эга. Ёниш вақтида токсик газлар ажратмайди, эстетик жиҳатдан табиий текстурага эга бўлгани учун қўшимча бўяш талаб қилмайди.

1-расм. Автомобил ички панеллари учун канопо толаси асосида тайёрланган биокөмпозит материаллар кўриниши

Канопо толаси асосида ишлаб чиқиладиган мебел плиталари ва акустик панеллар экологик тоза, енгил ва механик жиҳатдан мустаҳкам материаллардир. Улар ёғоч ва синтетик толаларга муқобил бўлиб, қайта тикланувчи хомашё ҳисобланади. Мебел плиталарида канопо толаси қатрон билан бирга прессланиб, юқори эгилиш мустаҳкамлиги (200–400 МПа) ва эластиклик модулига (20–35 ГПа) эга бўлган биокөмпозит ҳосил қилади. Бундай плиталар “яшил мебел” ишлаб чиқаришда кенг қўлланилмоқда. Акустик панеллар эса овозни ютиш ва иссиқлик изоляцияси хусусиятлари билан ажралиб туради. Шу ўринда кенафо толаси экологик акустик

изоляция материаллари сифатида ҳам кенг қўлланилмоқда — девор ва шифт панеллари, овоз ютувчи идишлар, бинолар ички интерер элементлари сифатида. Масалан, “RosEcoMat Кенаф Антисоунд” маркали каноп толаси асосида тайёрланган панеллар овозни ютиш ва иссиқлик изоляцияси хусусиятларига эга.

2-расм. Каноп толаси асосидаги мебел плиталари ва акустик панеллар

Қурилишда каноп толаси асосидаги изоляция панеллари Каноп толаси ва уни ҳажмли шаклларга (панел, ват, фелтинг) айлантириш орқали тайёрланган изоляция маҳсулотлари ишлаб чиқарилиб, Улар иссиқлик ўтказувчанлиги паст, товушни ютиш хусусиятига эга ва табиий, қайта тикланувчи хомашё бўлиб, экологик қурилиш (“грееен буилдинг”) тамойилларига мос келади.

Биопластмасса ва қадоқлаш материаллари. Каноп селлюлозасидан биополимерлар (ПЛА, ПХА) ва биокартон ишлаб чиқилмоқда. Улар пластик чиқиндилар муаммосини камайтиради. Масалан, Европа Иттифоқи мамлакатларида каноп асосидаги биоқадоқлаш озиқ-овқат маҳсулотлари учун кенг жорий этилмоқда.

3-расм. Каноп толаси асосидаги биопластмасса ва қадоқлаш материаллари, изоляция панеллари

Каноп толаси нафақат техник ва саноат тармоқларида, балки тиббиёт ва гигиена соҳаларида ҳам кенг қўлланилмоқда. Ушбу табиий толаларнинг юқори биосамарадорлиги, ҳаво ўтказувчанлиги, намликни сингдириш қобилияти ва антимикроб хусусиятлари туфайли улар қуйидаги йўналишларда илмий асосда ўрганилиб, амалиётга татбиқ этилмоқда: Жарроҳлик боғлов материаллари (жарроҳлик бинтлари) ишлаб чиқаришда ишлатилади. Уларнинг асосий афзаллиги – ярани тезроқ тикланишини таъминлаш, аллергия таъсир кўрсатмаслик ва организм билан биологик мослиги (биокомпатибилиги)дир. Тиббий ниқоблар тайёрлашда табиий филтратсион қатлам сифатида қўлланилади. Каноп толаси толаларининг микроструктураси вирус ва бактерияларни механик ушлаб қолиш қобилиятига эга бўлиб, нафас олишда қулайлик

яратади. Табиий гигиеник матолар (сўнгги пайтларда эко-тўқималар сифатида танилган) ишлаб чиқаришда кенг ишлатилади. Бу матолар юмшоқлиги, терига ҳаво ўтказиши ва антистатик хусусиятлари билан ажралиб туради.

Хулоса

Каноп толаси асосида ишлаб чиқиладиган маҳсулотлар нафақат иқтисодий самарадорликни таъминлайди, балки яшил иқтисодиёт тамойилларига мос келади. Ўзбекистон учун бу йўналиш импорт ўрнини босувчи эко-композитлар, маҳаллий хомашё асосида биопластмасса, ва қурилиш учун инновацион биоизоляцияцион материаллар ишлаб чиқариш имконини беради. Шундай қилиб, каноп толаси асосида замонавий маҳсулотлар ишлаб чиқариш илмий-техник ва экологик жиҳатдан истиқболли йўналиш бўлиб, саноатни диверсификация қилиш, янги иш ўринларини яратиш ҳамда экспорт салоҳиятини оширишга хизмат қилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Бледзки, А.К., & Гассан, Ж. (1999). *Сомпозитес реинфорсед витх селлулосе-басед фиберс*. Прогресс ин Полймер Сиенсе, 24(2), 221–274.
2. Пискеринг, К. Л. (2016). *Пропертиес анд перформансе оф натурал-фibre сомпозитес*. Вудхед Публишинг.
3. Моҳантй, А.К., Мисра, М., Дрзал, Л.Т. (2005). *Натурал Фиберс, Биополймерс, анд Биосомпозитес*. СРС Пресс.
4. Эуропеан Индустриал Ҳемп Ассоциатион (ЭИҲА). *Ҳемп апплисаатионс ин модерн индустрий*. Аннуал Репорт, 2022.
5. Зимниевска, М., & Вљостовски, А. (2021). *Ҳемп анд кенаф фиберс ас реневабле материалс фор сустанабле девелопмент*. Фибрес & Техтилес ин Эастерн Эуропа, 29(6), 15–21.